

МЕДПРОСВЕТ

О личной гигиене при наличии дерматологических проблем

Шевченко А.С.^а

^аХарьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения

Рекомендации ограничить гигиену болеющего человека уходят корнями в татаро-монгольское иго, когда считалось, что смывая с себя грязь человек смывает с себя счастье. В средневековье избегать мочалки и воды считалось душеполезным умерщвлением плоти¹. Немногочисленные сторонники подобной теории есть и в наши дни. Пол века назад медицинские работники рекомендовали людям с дерматологическими проблемами мыться раз в неделю, так как мыла были едкими, а большинство основ для дерматологических мазей – гидрофобными. Современные требования к гигиене жителей города с высокой запыленностью, выбросами промышленных газов, сменой температур (в транспорте и магазинах) предусматривают минимум ежедневный душ. Иногда кожа загрязняется сильнее, и есть необходимость более частого мытья. Абсолютное большинство заболеваний кожи и даже инфекционных заболеваний сопровождающимися сыпями не требуют запрета на мытьё².

¹ Немытая средневековая Европа / Космос, Земля, человек, 06.06.2014.

<https://universal-inf.livejournal.com/322559.html>

² Не мочить / не купать? 24.10.2017. (Площадка для обсуждения)

<https://dok-zlo.livejournal.com/2430641.html>

К счастью, опросы в популярных блогах дерматологов показывают³, что большинство людей выполняет рекомендацию принимать душе ежедневно:

Частое использование мыла у людей с сухой кожей пересушивает кожу, смывает с нее вещества, удерживающие влагу. Редкое увеличивает риск бактериальных и грибковых инфекций, сопровождается неприятным запахом. На период заболевания следует использовать воду комфортной температуры, а закаливание, банные процедуры, посещение бассейна отложить до выздоровления. Время процедуры также следует ограничить гигиенической целью, без распаривания и излишнего гедонизма. Душ предпочтительнее ванн. Мыло следует выбирать нейтральное, без отдушек, ярких красителей. Использование антибактериальных и антигрибковых компонентов следует согласовать с врачом. При наличии раздражений на коже и кожной сыпи следует отказаться от стирки руками, мытья посуды без перчаток. Полотенце следует использовать мягкое, не растираться им, а промакивать проблемные участки кожи. На слишком сухие участки целесообразно наносить смягчающие средства, согласованные с врачом⁴.

Само мытье рук и тела в редких случаях может стать причин проблем с кожей. Даже если мыло, используемое для этой гигиенической процедуры, нейтрально по показателям pH и наличию

³ Опрос о личной гигиене. 17.11.2017. <https://dok-zlo.livejournal.com/2459895.html>

⁴ Не мочить / не купать? Эстетический гид, 24.10.2017.

https://www.estetic-gid.ru/user_blogs/ne-mochit-ne-kupat/

агрессивных добавок. Особого внимания требуют навязчивые психические состояния боязни грязи, при которых человек моет руки сотни раз в день (так называемая мизофобия⁵).

Известны также психологические проблемы, связанные со старением и увяданием кожи, которые выражаются в виде синдрома Дориана Грея. Выражается в паническом страхе, который компенсируется неоправданным использованием молодёжной атрибутики, выбором одежды в молодёжном стиле, в крайнем случае ведёт к злоупотреблению пластической хирургией и косметическими средствами. Иногда это расстройство заканчивается депрессиями и попытками самоубийства. Это психологическое состояние особенно распространено среди публичных личностей: кинозвёзд, артистов, певцов. Названо в честь персонажа романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Среди психологов нет единого мнения о том, является ли это состояние болезнью. Ассоциация американских психологов не включает это расстройство в число болезней⁶.

При синдроме Дориана Грея также бывают случаи избыточного использования мыла, что дополнительно сушит кожу и вызывает раздражения.

(Использован постер фильма «Дориан Грей» 2009 года кинокомпании Ealing Studios / Fragile Films. <https://www.imdb.com/title/tt1235124/>)

⁵ Мизофобия / Википедия. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Мизофобия>

⁶ Синдром Дориана Грея / Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Синдром_Дориана_Грея, со ссылкой на: Брозиг Б., Ойлер С., Брелер Э., Гилер У. Синдром Дориана Грея // Психология зрелости и старения. — 2010. — № 3. — С. 34—46.

Другая крайность - отказ от гигиены кожи во время ветряной оспы, например. Детские врачи говорят о необходимости обмывания кожи больного ветряной оспой каждые 3-4 часа. Прохладная ванна в этом случае лучше душа, который может усилить зуд⁷.

Для ухода за кожей важно правильно выбрать мыло. Главный показатель, который легко подобрать — **pH** (лат. *potentia Hydrogenii* — сила водорода, или *pondus Hydrogenii*) — величина, характеризующая меру активности ионов водорода в растворе, количественно показывающая его кислотность. pH изменяется в интервале от 0 до 14: 7 — нейтральная реакция (соответствует чистой дистиллированной воде), менее 7 — кислая реакция, более 7 — щелочная. Понятие было введено в 1908 году датским химиком С.П. Сёренсеном. Измерить pH можно:

1. с помощью индикаторных полосок, которые изменяют свой цвет в зависимости от реакции среды:

2. с помощью специального прибора — pH-метра⁸:

⁷ Ветрянка. 05.12.2010 / Школа доктора Комаровского.
<http://video.komarovskiy.net/vetryanka-05-12-2010.html>, 21:20

⁸ Что означает показатель водородный показатель кислотности pH и как выбрать мыло с «правильным» pH. <https://www.nmgk.ru/business/soap-and-beauty-products/articles/soap-ph/>

pH кожи человека определяется для тончайшей пленки на верхнем ороговевшем слое эпидермиса, образуемой выделениями потовых и сальных желез кожи. Ее также называют кислотной мантией кожи (мантия Маркионины). Кислую реакцию поверхности кожи формируют в основном органические кислоты — молочная, лимонная, уксусная. Нормальные показатели pH кожи от 5,0 до 6,0 (слабокислые). Но они отличаются на разных участках тела. Кислотность кожи зависит от типа кожи: сухая кожа имеет более кислую реакцию (3-5,2), жирная 5,7-7, нормальная 5,2-5,7. pH 5,5 из рекламы — условность, среднее арифметическое. Мантия Маркионины препятствует возникновению воспалений. Использование гигиенических средств с pH, отличающимся от средней нормы, особенно сильно щелочных, нарушает эту пленку.

Кислотность кожи может изменяться под воздействием многих факторов: от прямого солнечного света, высокого потоотделения, загрязнения, длительного воздействия кислотных или щелочных сред (жесткая вода, моющие средства и др.).

В составе мыла часто в избытке есть поверхностно-активные вещества (ПАВы), pH которых $\geq 7,0$. Избыточное ощелачивание рогового слоя кожи с помощью ПАВ не только нарушает защитную мантию, но увеличивает проницаемость кожи для жидкости. В результате кожа теряет слишком много влаги. Для сохранения этой влаги и происходит дополнительная выработка кожного сала. Чтобы мантия Маркионины восстановилась быстрее, коже требуются «кислые» средства для ухода (с pH примерно 3,5). Просто выбирая мыло с пониманием pH, можно улучшить эффект от гигиенических процедур. pH твердого мыла часто от 9 до 11 единиц (слабощелочная реакция), жидкого мыла — от 6 до 7 (слабокислая реакция, близкая к нейтральной). Частое смывание жира с кожи ощелачивает ее. Даже при умывании только водой наблюдается эффект ощелачивания. Восстанавливается pH на поверхности кожи довольно быстро. Поэтому при выполнении гигиенических омовений нужно подобрать и их частоту.

При уходе за сухой кожей нужно выбирать мыло с кислой средой (pH 3,5), а в составе искать не салициловую, а гликолевую или молочную кислоты. Для жирной проблемной кожи тоже нужен такой pH, несмотря на то, что щелочные средства лучше удаляют кожное сало. Такой же pH нужен и для средств интимной гигиены. Большинство доступных средств с таким pH продают в жидком виде. Если доступно мыло с более высоким pH, то после его использования можно воспользоваться тоником с pH 3,5.

Выводы

1. Большинство современных горожан ежедневно принимают душ. Однако в случае возникновения дерматологических проблем частота гигиенических омовений необоснованно снижается. Отчасти это связано с устоявшимися бытовыми заблуждениями, отчасти — с неверными рекомендациями медицинских работников.

2. Понимание некоторых особенностей средств гигиенического ухода (прежде всего pH мыла) помогает осознанно выбрать лучшее средство для ухода с учетом типа и здоровья кожи.
3. Данная публикация не является энциклопедической, а лишь определяет направления для дальнейшего самообразования пациентов.

На русском: [Шевченко А.С. О личной гигиене при наличии дерматологических проблем // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 1(87). – Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2019. - С. 19-24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2534083>]

Обсуждаются вопросы личной гигиены здоровых людей и пациентов с дерматологическими проблемами (раздражениями, кожной сыпью). Даны рекомендации по выбору средств гигиены.

Ключевые слова: медпросвет, личная гигиена, история, антропология, дерматология, психиатрия, pH, мантия Маркионини, синдром Дориана Грея, ветряная оспа, мыло.

Українською: [Шевченко О.С. Про особисту гігієну за наявності дерматологічних проблем (рос.) // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я, 1(87). - Україна, Харків: ХРИПОЗ, 2019. - С. 19-24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2534083>]

Обговорюються питання особистої гігієни здорових людей і пацієнтів з дерматологічними проблемами (подразненнями, висипанням на шкірі). Надані рекомендації щодо вибору засобів гігієни.

Ключові слова: медпросвітництво, особиста гігієна, історія, антропология, дерматология, психіатрія, pH, мантия Маркіоніні, синдром Доріана Грея, вітряна віспа, мило.

In English: [Shevchenko Alexander S. (2019) On personal hygiene in the presence of dermatological problems (rus.) / Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services, 1(87), pp. 19-24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2534083>]

The personal hygiene of healthy people and patients with dermatological problems (irritation, skin rash) is discussed. Recommendations on the choice of hygiene products are given.

Keywords: medical enlightenment, personal hygiene, history, anthropology, dermatology, psychiatry, pH, Marcionini's mantle, Dorian Gray syndrome, chickenpox, soap.